

MORBIMORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM IDOSOS NO BRASIL (2018 A 2022)

[Medicina, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 12/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11182450

Alana Dias Sampaio Braga¹

Luana do Vale Martins Aguiar¹

Raphaela Cardoso Pinheiro da Silva¹

Dr. Pedro Paulo Oliveira Carneiro²

RESUMO

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma afecção isquêmica que acarreta a morte dos miócitos, devido a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio para o miocárdio, sendo a principal causa isolada de óbito entre as doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, especialmente na população idosa. **Objetivo:** A pesquisa tem por objetivo analisar a prevalência da morbimortalidade em idosos em decorrência de IAM, no período de 2018 a 2022 no Brasil. **Métodos:** Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais, cujos dados foram obtidos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), aonde foi identificada a morbimortalidade da população idosa (≥ 60 anos), diagnosticada com IAM e que evoluiu para óbito, no período analisado. Os dados foram organizados na planilha do Excel, sendo confeccionados gráficos que, em seguida, foram exportados para o Word e analisados

descritivamente. **Resultados e discussão:** Os dados coletados a nível nacional retratam um cenário evidenciando maior número de óbitos na região Sudeste (45,99%) e menor na região Norte (5,73%). Em relação ao período analisado, constatou-se que o ano de 2022 foi o que concentrou maior número de óbitos (n=74.897), contrapondo com o ano de 2020, o qual apresentou menor índice de mortalidade (n=69.119). No que se refere aos dados demográficos como sexo, idade e cor/raça, verificou-se que o sexo masculino na faixa etária de 60 a 69 anos tem uma maior morbimortalidade. Demonstrando-se de forma oposta, o sexo feminino apresentou maior mortalidade na faixa etária de 80 anos e mais. Referente a cor/raça, certificou-se que a cor branca tem maior mortalidade total. **Conclusão:** Dessa forma, após análise dos dados, constatou-se que a taxa de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio é alta na população idosa, visto que o processo de envelhecimento modifica o perfil de saúde dessa população.

Palavras-chaves: Infarto Agudo do Miocárdio. Mortalidade. Idosos.

ABSTRACT

Introduction: Acute Myocardial Infarction (AMI) is an ischemic condition that causes the death of myocytes, due to an imbalance between the supply and demand of oxygen for the myocardium, being the main isolated cause of death among chronic noncommunicable diseases in Brazil, especially in the elderly population. **Objective:** The research aims to analyze the prevalence of morbidity and mortality in elderly people due to AMI, from 2018 to 2022 in Brazil. **Methods:** This is an ecological time series study, whose data were obtained from the Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS), where the morbidity and mortality of the elderly population (≥ 60 years old), diagnosed with AMI and which evolved for death, in the period analyzed. The data was organized in an Excel spreadsheet, with graphs being created, which were then exported to Word and analyzed descriptively. **Results and discussion:** The data collected at national level portray a scenario showing a higher number of deaths in the Southeast region (45,99%) and a lower number in the North

region (5,73%). In relation to the period analyzed, it was found that the year 2022 was the one with the highest number of deaths (n=74.897), in contrast to the year 2020, which had the lowest mortality rate (n=69.119). With regard to demographic data such as sex, age and color/race, it was found that males aged 60 to 69 years have a higher morbidity and mortality rate. In contrast, females had higher mortality rates in the age group of 80 years and over. Regarding color/race, it was verified that white people have higher total mortality. **Conclusion:** Therefore, after analyzing the data, it was found that the mortality rate from Acute Myocardial Infarction is high in the elderly population, as the aging process changes the health profile of this population.

Keywords: Acute Myocardial Infarction. Mortality. Elderly.

INTRODUÇÃO

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma doença cardiovascular causada pela suspensão brusca do fluxo arterial coronariano para o músculo cardíaco, o miocárdio, desencadeando em morte celular e necrose irreversível. Manifesta-se com dor precordial intensa e prolongada; é uma patologia motivadora do alto índice de hospitalizações e mortalidade.¹ Dados recentes revelam que o IAM é a principal causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo, com taxas de óbito em torno de 30% na ausência de tratamento e menor que 6%, quando empregado o tratamento adequado e de forma rápida.²

As doenças cardiovasculares são crônicas e possuem um prolongado período de latência, acarretando na percepção tardia dos sintomas, em que a doença se encontra em um estágio avançado e com lesões irreversíveis. Dessa forma, o paciente já possui grandes complicações quando descobre a doença, o que, conseqüentemente, é refletido no perfil epidemiológico de morbimortalidade por patologias cardíacas, sendo o IAM uma cardiopatia que merece destaque, devido à sua gravidade.³

A população brasileira apresenta um aumento da taxa de envelhecimento devido à queda da fecundidade e o aumento da expectativa de vida. Esse perfil epidemiológico contribui para a prevalência de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT's), e, como consequência, há o aumento da mortalidade devido a essas doenças. Dentre as DCNT's, as doenças cardiovasculares estão em evidência, pois são as principais responsáveis pela morbimortalidade no Brasil e no mundo, acometendo especialmente a população idosa³. O envelhecimento é um processo que modifica o perfil da saúde populacional, tendo como consequência um aumento na demanda por serviços de saúde, redução na autonomia e na qualidade de vida e aumento da mortalidade.⁴

Alguns fatores contribuem para a predisposição das Doenças Cardiovasculares, como a hipertensão arterial sistêmica, obesidade, diabetes mellitus e dislipidemia. Existem também, fatores comportamentais (modificáveis) como o tabagismo, dieta, ingestão de bebida alcoólica e o sedentarismo. Apesar destes fatores de risco, modificáveis, que estão relacionados com o IAM, outros como idade, sexo e histórico familiar, são considerados não modificáveis, e não dependem do paciente. Considera-se que os homens são os mais afetados pelas cardiopatias e que o processo de envelhecimento intensifica o adoecimento.⁵⁻⁷

Diante disso, o presente estudo apresenta grande relevância para compreender como está o cenário da doença, no período analisado, contribuindo para novas pesquisas que possam tornar o diagnóstico e o tratamento do IAM mais eficiente, a fim de reduzir as taxas de óbitos, uma vez que existem alguns desafios a serem superados, como o diagnóstico tardio, infraestrutura de saúde inadequada, e atrasos na procura por atendimento.⁸

O estudo tem como objetivo analisar a prevalência da morbimortalidade de idosos, em decorrência de Infarto Agudo do Miocárdio, no período de

2018 a 2022 no Brasil, assim como traçar o perfil dos idosos que adoeceram e evoluíram a óbito por IAM, no período analisado.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais, a fim de descrever a morbimortalidade de idosos por IAM e traçar o perfil destes idosos no Brasil, no período de 2018 a 2022. O IAM foi apresentado pelo código I21 do Código Internacional de Doenças (CID10).

O estudo foi realizado com base em dados públicos, disponíveis no banco de dados do Sistema de Informações de Mortalidade do SUS (SIM/SUS), do programa Tabnet disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

(DATASUS). A partir desses dados, foi identificada a morbimortalidade dos idosos por IAM no Brasil, no período de 2018 a 2022. O critério de inclusão foi a população idosa (≥ 60 anos) de ambos os sexos, diagnosticada com IAM e que evoluiu para óbito, no período analisado. As variáveis analisadas foram: faixa etária, sexo, cor/raça e região.

Os dados foram organizados na planilha eletrônica no programa *Excel* versão 15.0 (*Office* 2013), onde foram confeccionados gráficos que, em seguida, foram exportados para o programa *Word* 15.0, com a finalidade de análise descritiva dos resultados encontrados. O estudo possui variáveis de natureza numérica discreta, sendo apresentados por distribuição de frequência.

Os dados analisados são de domínio público e estão disponíveis na plataforma DATASUS. Sendo assim, não há a identificação dos indivíduos, dispensando a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e atendendo à Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) n.º 466, de 12 de dezembro de 2012.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a análise do banco de dados, foi identificado um total de 361.143 casos de óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) no Brasil, no período de 2018 a 2022. Os casos ocorreram em todas as regiões do país e envolveram indivíduos de 60 anos ou mais, de diversas cores/raças, incluindo branca, preta, amarela, parda, indígena e desconhecida.

As maiores taxas de óbitos foram observadas na região Sudeste, com 166.101 casos, enquanto a região Norte registrou o menor número, com 20.708 casos. Os homens foram mais afetados, com 201.337 casos, enquanto as mulheres contabilizaram 159.806 óbitos.

Entre os óbitos notificados, a faixa etária mais prevalente foi a de indivíduos com mais de 80 anos, que representaram 128.929 casos. No que diz respeito à cor/raça, a cor branca foi a mais afetada, com 194.756 casos registrados. Os dados detalhados estão disponíveis na tabela 1.

Tabela 1 – *Panorama dos dados demográficos de óbitos da população idosa por IAM no Brasil, em números absolutos e porcentagem (2018 – 2022).*

PANORAMA DEMOGRÁFICO DE MORBIMORTALIDADE POR IAM EM IDOSOS NO BRASIL (2018 – 2022)			
VARIÁVEIS	SUBVARIÁVEIS	ÓBITOS (n)	ÓBITOS (%)
REGIÃO	<i>Norte</i>	20.708	5,73
	<i>Nordeste</i>	100.746	27,9
	<i>Sudeste</i>	166.101	45,99
	<i>Sul</i>	49.500	13,71
	<i>Centro-Oeste</i>	24.088	6,67
SEXO	<i>Feminino</i>	159.806	44,25
	<i>Masculino</i>	201.337	55,75
IDADE	<i>60 a 69 anos</i>	113.004	31,29
	<i>70 a 79 anos</i>	119.210	33,01
	<i>80 anos e mais</i>	128.929	35,70
COR/RAÇA	<i>Branca</i>	194.756	53,93
	<i>Preta</i>	26.959	7,47
	<i>Amarela</i>	2.327	0,64
	<i>Parda</i>	128.948	35,71
	<i>Indígena</i>	733	0,20
	<i>Ignorado</i>	7.420	2,05
TOTAL		361.143 (n)	100 (%)

Fonte: Elaborada pelas autoras a partir do MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Inicialmente, foi analisado o número de óbitos decorrente do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), em idosos, nas regiões brasileiras, no período de 2018 a 2022. Observou-se que a região Sudeste é a que possui o maior índice de mortalidade, mantendo-se ao longo de todos os anos analisados, correspondendo a 166.101 óbitos (45,99%). A alta incidência de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) no Sudeste do Brasil pode ser atribuída a diversos fatores comportamentais de risco para doenças cardiovasculares. Entre esses fatores estão o estresse, longas jornadas de trabalho, e padrões alimentares que refletem o estilo de vida típico da região mais industrializada do país⁹. A segunda região com maior taxa de mortalidade é a região Nordeste, que apresenta 100.746 notificações (27,9%), como demonstrado na figura 1.

Figura 1 - Número de óbitos por IAM, em idosos, nas regiões do Brasil no período de 2018 a 2022.
 Fonte: Elaborado pelas autoras a partir do MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Já a região Norte, em relação as outras regiões estudadas, é a que possui o menor número de óbitos, apesar de demonstrar uma inclinação ao aumento; totalizando 20.708 ocorrências, equivalendo a 5,73%.

Entretando, ao se comparar os dois últimos anos, notou-se que no ano de 2022 houve uma pequena redução de 148 óbitos nesta região, em referência ao ano de 2021. No que diz respeito ao período analisado, constata-se que o ano de 2022 foi o que concentrou o maior número de óbitos por IAM em idosos, contrapondo com o ano de 2020, que apresentou o menor índice de mortalidade, totalizando, respectivamente, 74.897 e 69.119 óbitos, como representado na figura 1 acima.

No que diz respeito ao sexo e ano de ocorrência de óbitos por IAM em idosos, evidenciou-se uma maior incidência de casos no sexo masculino em todos os anos analisados, representando um total de 201.337 óbitos, o que corresponde a 55,75% dos dados analisados. Não obstante, houveram 159.806 óbitos na população feminina, correspondendo a 44,25% do total de óbitos, como ilustrado na figura 2. A menor incidência de eventos cardiovasculares em mulheres pode ser atribuída à possível proteção proporcionada pelo estradiol¹⁰.

Figura 2 - Número de óbitos por IAM, em idosos, relacionando sexo e ano de ocorrência no período de 2018 a 2022. Fonte: Elaborado pelas autoras a partir do MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Ao se analisar óbitos por faixa etária e sexo, observou-se um aumento de forma crescente dos casos de óbitos no sexo feminino, com o avançar da idade, alcançando o valor de 70.433 óbitos na faixa etária de 80 anos e mais. A diminuição abrupta dos níveis de estrogênio durante o período pós-menopausa está correlacionada com um aumento do risco cardiovascular¹⁰. Por outro lado, a maior incidência no sexo masculino foi observada na faixa etária de 60 a 69 anos, com uma diminuição dos casos à medida em que a idade avançava, resultando em uma relação inversamente proporcional (vide figura 3).

Figura 3 - Número de óbitos por IAM, em idosos, relacionando faixa etária e sexo no período de 2018 a 2022. Fonte: Elaborado pelas autoras a partir do MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

A idade avançada é identificada como um fator de risco imutável para o surgimento de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Isso se deve ao declínio natural da função cardiovascular associado ao envelhecimento, ao prolongado período de exposição aos fatores de risco, às dificuldades na adesão a tratamentos preventivos e ao acesso aos serviços de saúde¹¹. A maior incidência dos casos de IAM aumenta a partir dos 40 anos, atingindo seu ápice entre os 60 e 69 anos¹².

Analisando os números de óbitos em idosos por IAM em relação ao sexo e à cor/raça no período de 2018 a 2022, observou-se que a população branca teve a maior taxa de mortalidade, com 194.756 casos (53,93%), equivalendo a mais da metade do total dos óbitos registrados, seguida pela cor parda com 128.948 casos (35,71%). A raça indígena foi a que registrou o menor número de óbitos por IAM totalizando 733 óbitos (0,20%). Em todas as cores/raças analisadas, houve uma predominância de óbitos no sexo masculino, como demonstrado na figura 4 abaixo.

Figura 4 - Número de óbitos por IAM, em idosos, de acordo com sexo e cor/raça no período de 2018 a 2022. Fonte: Elaborado pelas autoras a partir do MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM.

A análise por cor/raça revelou que os grupos branco e pardo apresentaram maior incidência tanto em hospitalizações quanto em óbitos. Pesquisas realizadas corroboram a predominância de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) em indivíduos de cor parda⁹.

CONCLUSÃO

Neste estudo, evidenciou-se um perfil de morbimortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) em idosos no Brasil, sendo constatado que a maior incidência de óbitos ocorreu na região Sudeste, no ano de 2022. Quanto às características dos idosos, observou-se uma maior mortalidade, sobretudo, em homens brancos da faixa etária de 60 a 69 anos. No entanto, constatou-se que, no caso das mulheres, a taxa de mortalidade aumentou com o avançar da idade devido à diminuição dos níveis do hormônio estrogênio em mulheres mais idosas, que tem um efeito cardioprotetor. Desta forma, torna-se necessário o rastreamento dos fatores de risco para o IAM da população que compõe a faixa etária mais acometida, uma vez que, a incidência desta patologia tem relação direta com fatores comportamentais (modificáveis) e não modificáveis.

Pôde-se concluir que a taxa de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio é alta na população idosa, visto que o processo de envelhecimento modifica o perfil de saúde desta população. Ademais, a elevada incidência de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT's) em idosos, contribui para a alta taxa de morbimortalidade, revelando a importância de estratégias de prevenção e manejo adequado destas patologias, para reduzir as demandas de internações e número de óbitos, proporcionando um envelhecimento mais saudável.

REFERÊNCIAS

1. Figueiredo MCCM, Cordeiro KJS, Araújo CRD de. Infarto agudo do miocárdio em idosos: um relato de experiência [Internet]. Plataforma Espaço Digital. Acesso em: 03 de setembro 2023. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/53722>.
2. Abreu SLL, Abreu JDMF, Branco MRFC, Santos AM. Óbitos Intra e ExtraHospitalares por Infarto Agudo do Miocárdio nas Capitais Brasileiras. Arq. Bras. Cardiol. 2021;117(2):319-26 [Internet]. Acesso em: 03 de setembro 2023. Disponível em: <https://abccardiol.org/article/obitos-intra-e-extra-hospitalares-por-infarto-agudodo-miocardio-nas-capitais-brasileiras/>.

3. Medeiros TLF de, Andrade PCNS de, Davim RMB, Santos NMG dos. Mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Rev enferm UFPE online [Internet]. 2018;565–73. Acesso em: 03 de setembro 2023. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-966656>.
4. Silveira EA da, Vieira LL, Jardim TV, Souza JD de. Obesidade em Idosos e sua Associação com Consumo Alimentar, Diabetes Mellitus e Infarto Agudo do Miocárdio. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2016Dec;107(6):509–17. Acesso em: 08 de maio 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20160182>.
5. Prado JN da S, Morais CS, Almeida ARC de, Bandeira LS, Rios MA, Ribeiro DB, Trindade LES, Conceição RGS da, Oliveira IM de. Óbitos por infarto agudo do miocárdio no período de 2016 a 2020. RSD [Internet]. 11(12):e115111234172. Acesso em: 04 de setembro 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/34172>.
6. Sousa AR de, Silva AF da, Estrela FM, Magalhães JRF de, Oliveira MA da S, Mota TN, et al.. Vivências de homens idosos acerca do acometimento por infarto agudo do miocárdio. Acta paul enferm [Internet]. 2021;34:eAPE00902. Acesso em: 08 de maio 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AO00902>.
7. Santos J dos, Meira KC, Camacho AR, Salvador PTC de O, Guimarães RM, Pierin ÂMG, et al.. Mortalidade por infarto agudo do miocárdio no Brasil e suas regiões geográficas: análise do efeito da idade-período-coorte. Ciênc saúde coletiva [Internet]. 2018May;23(5):1621–34. Acesso em: 08 de maio 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018235.16092016>.
8. Brant LCC, Passaglia LG. Alta Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio na América Latina e Caribe: Defendendo a Implementação de Linha de Cuidado no Brasil. Arq. Bras. Cardiol [Internet]. 2022;119(6):979-80. Acesso em: 03 de setembro 2023. Disponível em: <https://abccardiol.org/short-editorial/alta-mortalidade-por-infartoagudo-do-miocardio-na-america-latina-e->

caribe-defendendo-a-implementacao-delinha-de-cuidado-no-brasil/.

9. Oliveira DP, Nascimento GL, Loth TP. Caracterização da internação e mortalidade por IAM em tempos de pandemia, análise de 2018-2022, no Brasil. RSD [Internet]. 30 de novembro de 2022. Acesso em: 23 de abril 2024. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37817>.
10. Troncoso Lt, Oliveira Ncc, Laranjeira Nrf, Leporaes Rc, Eira Tl, Pinheiro Vp. Estudo Epidemiológico Da Incidência Do Infarto Agudo Do Miocárdio Na População Brasileira. Revista Caderno de Medicina N°1, vol. 1, p. 91–101, 2018. Acesso em: 23 de abril 2024. Available at:
Disponível em:
<https://revista.unifeso.edu.br/index.php/cadernosdemedicinaunifeso/article/view/957>.
11. Muniz AG, Busanello J, Garcia RP, Harter J, Franco MS, Cabral TS. Perfil de indivíduos com infarto agudo do miocárdio submetidos à intervenção hemodinâmica no Sul do Brasil. Rev Enf Contemp [Internet]. 4 de setembro de. Acesso em: 23 de abril 2024.;12:e5078. Disponível em:
<https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/5078>.
12. Brito GMG de, Santos KS da C, Gomes JVL, Santos MCNB, Santana JVL, Santos JRL de A, Nunes AV de M, Nunes KC, Santos JA, Brito FB de. Perfil epidemiológico das internações por infarto agudo do miocárdio em caráter de pronto atendimento. RSD [Internet]. 24 de agosto de 2022. Acesso em: 23 de abril 2024 ;11(11):e352111133706. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/33706>.

¹Discentes do curso de Medicina da Faculdade ZARNS, Salvador, Bahia, Brasil.

²Orientador e docente do curso de Medicina da Faculdade ZARNS, Salvador, Bahia, Brasil. *Autor correspondente. E-mail: alana-braga@live.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!